

Факторы, влияющие на обеспечение кибербезопасности в Кыргызской Республике

Султанова Фируза Рустамовна, кандидат физико-математических наук, и.о. доцента
Карашева Нуржамал Ташматовна, кандидат педагогических наук
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева
Кулинский Александр Владимирович, преподаватель
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина

Аннотация. В статье оцениваются роль и значение кибербезопасности в КР, рассматриваются проблемы обеспечения кибербезопасности, которые необходимо решать в рамках цифровой трансформации страны.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпреступность, программное обеспечение, IT-компании, информационная безопасность.

Значение сети Интернет на все стороны человеческого существования, развитие беспроводных технологий (в том числе появление и внедрение технологий 5G) стало еще более важным в условиях пандемии COVID-19. Следовательно, вопросы обеспечения кибербезопасности на всех этапах – предотвращении угрозы, обнаружении угрозы, реагирования – приобретают еще большую актуальность. [1,2]

Медленная и малоэффективная цифровая трансформация национального управления и экономики Кыргызстана пока позволяет республике избегать существенных инцидентов в сфере информационной безопасности. Случаи, которые имели место на протяжении последних пяти лет показывают, что, например, государственные структуры систематически сталкиваются со случаями киберпреступности. [6] Одним из самых показательных случаев является тот, когда после государственного переворота 5-6 октября 2020г. в Кыргызской Республике наблюдалась повышенная активность киберпреступников в отношении сайтов государственных органов. В это время наблюдались сбои в работе официальных сайтов Жогорку Кенеша, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства культуры, информации и туризма, Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, Государственного комитета информационных технологий и связи. [4]

Опрос специалистов по вопросам кибербезопасности в Кыргызстане позволил выделить несколько граней проблемы обеспечения информационной безопасности в стране.

1. Отношение руководства страны, государственных органов и частных компаний к вопросам кибербезопасности. По мнению опрошенных специалистов, большинство руководителей недостаточно осведомлены, о роли кибербезопасности в современном мире и о её важности и необходимости. Чаще всего понимание необходимости обеспечения должной защиты появляется только в тех случаях, когда наступает форс-мажорная ситуация.

При этом специалисты отмечают, что прогресс в отношении к проблематике кибербезопасности, безусловно, имеется. Это проявляется уже на уровне формулирования технических заданий по созданию сайтов, разработке программного обеспечения и т.д. Однако существенным тормозом в имплементации

программного обеспечения, гарантирующего высокий уровень безопасности, является неспособность или нежелание государственных органов, частных компаний и физических лиц оплачивать стоимость лицензированных программ.

2. Профессиональный уровень специалистов, обеспечивающих функционирование ИКТ-сектора в стране. Общемировой процесс цифровой трансформации порождает динамичное развитие ИКТ-сектора, создание новых направлений в этой отрасли, формулирование новых требований к людям, работающим в секторе в том числе в вопросах кибербезопасности. В Кыргызстане наблюдается активное развитие IT-компаний, но их кадровый потенциал пока недостаточно высок. По признанию руководителей отечественных IT-компаний, многие их сотрудники не имеют профильного среднего специального или высшего образования, оканчивают краткосрочные курсы, занимаются самообразованием и т.д. Поэтому формирование необходимых знаний и навыков у них происходит эмпирическим путем. Это не всегда позволяет IT-компаниям и их сотрудникам быстро внедрять технологические новшества, вовремя находить пути решения появившихся проблем, генерировать новые и оригинальные способы решения проблем. Кроме того, отсутствие системных профессиональных знаний не способствует генерации такими сотрудниками новых технологических решений (в том числе программного обеспечения, обеспечивающего кибербезопасность).

3. Недоступность лицензионного программного обеспечения. Экономическое положение в Кыргызстане является естественным ограничителем в доступе государственных органов, частных компаний и физических лиц к программам, обеспечивающим высокий уровень кибербезопасности. По словам опрошенных специалистов, стоимость лицензированного программного обеспечения, гарантирующего необходимый уровень кибербезопасности, весьма высока. Лишь ограниченное количество частных компаний может позволить себе покупать такое программное обеспечение. Например, для банков, аэропортов, крупных добывающих компаний, компаний, предоставляющих услуги телефонной и интернет связи, такое программное обеспечение является обязательным, так как без него они не смогут осуществлять свою деятельность.

Государственные органы, государственные учреждения и предприятия при приобретении программного обеспечения руководствуются процедурами, установленными Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года № 72. Указанный закон требует проведение государственных закупок по принципу «соотношение цены и качества». Но на практике закупающие организации приобретают товары и услуги у тех поставщиков, которые предлагают наименьшую цену. В итоге, качество программного обеспечения, приобретаемого по итогам тендеров, проводимых государственными органами, учреждениями и предприятиями, может уступать программам, предлагаемым крупными технологическими гигантами.

Важно помнить и то, что рынок Кыргызстана не является привлекательным для крупных компаний, создающих программное обеспечение. Поэтому в тендерах, проводимых государственными органами, учреждениями и предприятиями, участвуют компании, с более низким потенциалом, чем технологические гиганты. В этом смысле, показательна история Microsoft Corporation, которая пыталась заставить государственные органы Кыргызстана перейти на свою лицензированную продукцию. Однако после нескольких лет безрезультатной борьбы Microsoft Corporation поняла, что затрачиваемые ресурсы не дадут ей достаточной прибыли и фактически прекратила борьбу с использованием нелегального программного обеспечения в Кыргызстане.

4. Зависимость Кыргызстана от технологических решений и новаций. В

данное время, 80% продукции, производимой IT-компаниями Кыргызстана, экспортируется, в том числе в США, Японию, страны Евросоюза. Но эта продукция не пользуется спросом на внутреннем рынке Кыргызстана. Поэтому Кыргызстан вынужден пользоваться зарубежными технологическими разработ-

ками, что делает страну зависимой от крупных корпораций. Наглядным примером стало обнаружение в 2019 – 2020 годах европейскими и российскими специалистами целого ряда неустраняемых уязвимостей в процессоре Intel. [5] Между тем, данный процессор имеет самое широкое применение, в том числе и в Кыргызстане. Эти и другие примеры демонстрируют всему миру, что каждая конкретная страна уязвима в вопросах информационной безопасности и кибербезопасности в случае использования программного и технического обеспечения, производимого технологическими гигантами. В связи с чем, встает вопрос создания альтернативного программного обеспечения. IT-специалистам Кыргызстана в ближайшее время, по мнению опрошенных экспертов, только предстоит дать значимый ответ на поставленный глобальный вопрос.

5. Самый существенный фактор, влияющий на кибербезопасность –

человеческий. По мнению опрошенных экспертов, до 70% проблем в киберпространстве происходят по вине людей. Ошибки могут быть осознанными и неосознанными. И логично, что как и любое преступление, киберпреступление имеет своего исполнителя, руководимого умыслом. Опрошенные эксперты, опираясь на известные им примеры, склонны считать, что большая часть утечек баз данных, например, основана на тривиальном желании людей обогатиться. Очень часто базы данных оказываются в широком доступе потому, что их извлекают и распространяют люди, имеющие к ним доступ в рамках своих профессиональных компетенций.

Это подтверждает исследование консалтинговой компании Ernst & Young, проводившей изучение внутренней среды телекоммуникаций в Кыргызской Республике (рис. 1), она выяснила, что с указанным человеческим фактором связаны кража информации (66%) и халатность сотрудников (56%). [3]

Рис.1. Факторы, влияющие на кибербезопасность.

Указанные проблемы ставят перед Кыргызстаном ряд задач, которые необходимо решать в рамках цифровой трансформации страны:

- планомерное, поэтапное и неукоснительное исполнение Стратегии кибербезопасности КР на 2019-2023 годы;

- формирование у населения страны понимания важности кибербезопасности через внедрение систематизированного преподавания дисциплин кибербезопасности, компьютерной гигиены и грамотности в школе, среднем профессиональном и высшем образовании; [3]

- формирование комплексного среднего и высшего профессионального

- образование в области программирования;

- использование качественного лицензионного программного обеспечения, закупаемого в том числе путем государственных закупок;

- создание условий, стимулирующих IT-компании Кыргызстана к разработке программного обеспечения, поддерживающего кибербезопасность

всей страны, государственных органов, частных компаний и физических лиц;

- формирование ответа на вызовы, связанные с деятельностью и

- возможным давлением технологических корпораций на суверенитет страны.

Поскольку IT-сектор в Кыргызстане в рамках цифровой трансформации страны получил ряд преференций и показал положительную динамику развития, государственные институты в рамках государственно-частного партнерства имеют все возможности для качественной реализации Стратегии кибербезопасности КР в сотрудничестве с IT-компаниями страны.

Литература:

1. Барсуков В.С., Обеспечение информационной безопасности; Москва, Изд. ЭкоТренз, 1996

2. Зимин И.В., Голомазов Е.Г., Проблемы и особенности информационной безопасности в Кыргызской Республике [Текст] И.В. Зимин, Е.Г. Голомазов // Научное издание Московского университета. – Гармиш-Партенкирхен, 2015

3. Зимин И.В., Султанова Ф.Р., Айтбекова А.А., Анализ обеспечения кибербезопасности в Кыргызской Республике. // Интеграция науки в современном мире // Сборник научных работ 52й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения, г. Москва, № 6 (52) Июнь, 2019, с. 108-111.

4. Джумашова А., В Кыргызстане взломан сайт Жогорку Кенеша, Информационное агентство 24.kg https://24.kg/vlast/169866_vkyrgyzstane_vzloman_sayt_jogorku_kenesha/

5. В процессорах Intel нашли неустранимую уязвимость, Информационное агентство Lenta.ru <https://lenta.ru/news/2020/03/11/intel/>

6. Сто сайтов Кыргызстана, которые были взломаны хакерами (список), Ырысбек Улукбек уулу <https://rus.azattyk.org/a/28256091.html>